

БИЗНЕСНИ ЮРИТИШДА КООПЕРАЦИОН АЛОҚАЛАРИНИ МОДЕЛЛАШТИРИШНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛИ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Олимова Нодира Хамракуловна-и.ф.н.доцент,
Абдухалилов Нодирбек Хурсандбек ўғли-магистр,
Фарғона давлат университети

Анонтация: Ўзбекистонда корхоналарни ривожлантириш ва такомиллаштириш йўналишлари ҳамда мамлакатимизда кичик бизнеснинг ривожланиш омиллари барқарорлиги ва самарадорлигини ошириш йўллари, кичик ва йирик бизнес кооперацион алоқаларини моделлаштиришни ривожлантириш йўналишлари каби масалалар еритилган.

Калит сўзлар: бизнес, кооперация, моделлаштириш, тенденция, модел, ривожлантириш.

Мустақиллигимиздан кейинги ўтган йиллар мобайнида республикамызда айнан КБХТ ни ривожлантиришга қаратилган 200 дан ортиқ қонунлар, фармонлар, қарорлар ва бошқа меъерий ҳужжатлар қабул қилинди. Кейинги йилларда КБХТ ни ривожлантириш бўйича республикамыз ҳукумати, шахсан Президентимиз томонидан қатор оламшумул меъерий ҳужжатлар қабул қилинди. Шунингдек Президентимиз Ш.Мирзиёев – —банк тизимини ислоҳ қилишни чуқурлаштириш ва барқарорлигини таъминлаш, банкларнинг капиталлашув даражаси ва депозит базасини ошириш, уларнинг молиявий барқарорлиги ва ишончлилигини мустаҳкамлаш, истиқболли инвестиция лойиҳалари ҳамда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини кредитлашни янада кенгайтириш, деб таъкидлаганлар. Аммо, шундай бўлишига қарамасдан, республикамызда КБХТ ўз тараққиётида қатор муаммоларга дуч келмоқдаки, булар қаторига КБХТ ни ривожлантириш бўйича меъерий ҳужжатлардаги «тешиқлар», такомиллаштиришни талаб қилувчи қонунлар мавжудлиги, ушбу соҳада банд бўлганларнинг жиддий маркетинг тадқиқотларини ўтказиш, товар ва хизматларни сотиш ҳамда

Йирик компаниялар билан рақобатлашишнинг самарали стратегия ва тактикасини ишлаб чиқиши билан боғлиқ муаммолар бўйича илмий асосланган қарорлар қабул қилишга имкон берувчи зарурий иқтисодий, ҳуқуқий саводхонлик даражасининг пастлиги, текширувчи ва назорат қилувчи маъмурий органлар томонидан ўрнатилган тўсиқлар бунга мисол бўла олади. Мана шу объектив, субъектив сабаблар натижаси ўлароқ янги ташкил этилган КБ субъектлари кўпинча банкрот бўлмоқда ёки «туғилмасданоқ ўлмоқда». Бироқ, КБ субъектларида йирик корхоналар билан «дўстона» алоқа қилишнинг бошқа бир самарали стратегияси мавжуд. Кўпинча КБ субъектлари аста секин йирик корхоналар «орбитаси» га кириб бориши ва уларнинг ажралмас қисмига айланиб қолиш ҳолатлари юзага келмоқда. Бунда КБ субъектлари нафақат йирик бизнес (ЙБ) субъектлари рақибидан ҳамкорига айланишга, ушбу бозор секторига киришга интилишади, балки улар шу бозор секторида муҳим ўрин эгаллашади. Бошқа томондан, бугунги кунда барча ривожланаётган мамлакатлар КБ субъектлари каби республикамиз КБ субъектлари ҳам товар ва хизматларни сертификациялаш учун муайян ном, атама, белги, расм ёки уларнинг бирлашмасидан ташкил топган, рақиблар товарларидан ўз товарини табақалаштириш учун хизмат қилувчи савдо маркасини ролини англаб бошлашди. Чунки, бутун дунё тажрибаси, маркетинг изланишлари, назарий ва амалий тадқиқотлар шуни кўрсатмоқдаки, катта харажатлар қилиб янги товар маркаси, белгисини яратиш муваффақият қозонишдан кўра, мавжуд «дев» лар савдо белгилари ва маркаларидан фойдаланиш ҳам арзон, ҳам осон, кам маблағ талаб этадиган, ҳамда муваффақиятга тез олиб борадиган қисқа йўлдир. Ўтказган тадқиқотларимизга кўра, Ўзбекистонда кичик бизнес (КБ) субъектларини йирик корхоналар билан ўзаро ҳамкорликка интилиши, бошқа томондан эса дунёга машҳур фирмалар товар маркаларини ишлатиши, республикамизнинг йирик шаҳарларида КБ ва йирик бизнеснинг ўзаро

кооперацион алоқаларини ривожлантиришни, ҳамкорликдан олинадиган синергетик самарани оширишга имкон берувчи стратегиялар ишлаб чиқишни тақозо этгани ҳолда, бугунги кунда, ривожланган мамлакатларда кичик ва йирик бизнес ҳамкорлигининг асосий шаклларида бири бўлган – «касаначилиқ фаолияти» ни шакллантиришни объектив зарурат қилиб қўймоқда. Кейинги йилларда ҳукуратимиз томонидан касаначилиқни ривожлантиришга оид қатор меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди ва улар республикамизда бу фаолиятни ривожлантиришга салмоқли туртки бўлди. Миллий валюта ва нархларнинг барқарорлигини таъминлаш, валютани тартибга солишнинг замонавий бозор механизмларини босқичма-босқич жорий этиш, маҳаллий бюджетларнинг даромад базасини кенгайтириш, ташқи иқтисодий алоқаларни кенгайтириш, экспортга мўлжалланган маҳсулот ва материаллар ишлаб чиқариш учун замонавий технологияларни жорий этиш, транспорт-логистика инфратузилмасини, тадбиркорликни ривожлантириш ҳамда хорижий инвесторлар учун инвестициявий жозибадорликни ошириш, солиқ маъмурчилигини яхшилаш, банк фаолиятини тартибга солишнинг замонавий принциплари ва механизмларини жорий этиш, кўп тармоқли фермер хўжалиқларини ривожлантириш, шунингдек, туризм индустриясини жадал ривожлантириш назарда тутилмоқда. Ушбу йўналиш хусусий мулкни, молия бозорини ҳимоя қилиш, қишлоқ хўжалигини модернизациялаш, заргарлик соҳасини ривожлантириш, айрим миллий корхоналарнинг акцияларини (IPO) нуфузли хорижий фон биржаларига дастлабки тарзда жойлаштиришга тайёргарлик кўриш чоратадбирларини ҳам ўз ичига олади. 2017-2021 йилларда умумий қиймати 40 миллиард АҚШ доллари миқдоридаги 649 та инвестиция лойиҳасини назарда тутувчи тармоқ дастурлари амалга оширилади. Натижада кейинги 5 йилда саноат маҳсулотлари ишлаб чиқариш 1,5 баравар,

унинг ялпи ички маҳсулотдаги улуши 33,6 фоиздан 36 фоизгача, қайта ишлаш тармоғи улуши 80 фоиздан 85 фоизгача ошади.

Йирик саноат корхоналари билан кооперацияга асосланган касаначилик фаолияти деганда корхонанинг буюртмасини бажариш учун меҳнат шартномаси асосида ва тегишли ҳақ эвазига, жисмоний шахслар томонидан амалга оширилаётган меҳнат фаолияти, корхонанинг ишлаб чиқариш майдонлари ва офис биноларидан ташқарида, одатда, ходимнинг уйида жойлашган, турғун иш жойи талаб қилинадиган, бир маромда ва мунтазам равишда уйда бажариладиган ишлар тушунилади. Юртимизда ва чет элда касаначиликни қуйидаги турларидан фойдаланилади: қўл меҳнати, ёки уни енгиллатиш имконини берувчи оддий восита асбоб-ускуналарни қўллаш орқали ёки қўлламасдан амалга ошириладиган қўл меҳнати; қийин (мураккаб) бўлмаган технологик ускуналар ва асбоб-ускуналарни қўллаган ҳолда бажариладиган, ишлаб чиқариш топшириғини бажаришни таъминлайдиган, механизациялашган меҳнат; касаначи томонидан ўзининг уйида телекоммуникация алоқа каналлари воситалари (телефон, интернет) ни қўллаган ҳолда масофадаги офис ишлари; корхонага уйда бажариладиган хизмат кўрсатиш ишлари.

Йирик корхоналар ва касаначиликка асосланган кичик корхоналар (исталган кичик бизнес субъекти бўлиши мумкин) кооперациясининг марказий муаммоларидан бири улар ҳамкорлигининг барқарорлиги, кооперация «ҳаётий цикли» нинг давомийлиги ҳисобланади. Муаммонинг жиддийлиги шундаки, ҳар иккала йирик ва кичик корхоналар маълум маблағларини ҳамкорликка сарфлаганларидан кейин, бу ҳамкорлик «фойдасиз» бўла бошлаши мумкин, яъни шартнома шартларини у ёки бу томоннинг бажармаслиги шартноманинг барбод бўлишига олиб келади. Демак, бундай инқироз юз бермаслиги учун, корхоналар бундай кооперацияни ўзларига фойдали эканлигига амин бўлишлари лозим.

Биз таҳлил қилаётган ҳолатимизда кооперация қатнашчилари (ўйинчилар) сифатида йирик корхона ва касаначиликка ихтисослашган кичик корхоналар қатнашди ва шунинг учун ҳам I ўйинлар тўплами икки элементдан ташкил топади $I-\{1,2\}$.

Агар қуйидаги муносабат бажарилса (I,W) ўйин моҳиятли деб ҳисобланади:

$$\sum_{i \in I} W(i) < W(I)$$

бу ерда, $W(i)$ - автоном ҳолда ишлаётган қатнашчининг (корхонанинг) ютуғи ($i=1,2$), $W(I)$ - ҳамкорлик (коалиция) нинг ютуғи Ушбу ҳолда, алоҳида олинган ўйинчилар ютуғи қуйидагича бўлади:

$$W(1) = p_k q_k - C_k$$

$$W(2) = p_{ii} q_{ii} - C_{ii}$$

бу ерда: $W(1)$ - автоном ҳолда ишлаётган КБ субъекти олиши мумкин бўлган фойда; $W(2)$ -автоном ҳолда ишлаётган йирик корхона олиши мумкин бўлган фойда. У ҳолда йирик корхона ва кичик корхона ўзаро ҳамкорлигининг касаначиликка асосланган ютуғи қуйидагича бўлади:

$$W(I) = p^k q^k - C^k$$

Касаначилик асосидаги ҳамкорликнинг моҳиятлилиги шarti $W(1) = p_k q_k - C_k$

$W(2) = p_{ii} q_{ii} - C_{ii}$ ва $W(I) = p^k q^k - C^k$ лардан қуйидагича эканлиги келиб чиқади:

$$(p_k q_k - C_k) + (p_{ii} q_{ii} - C_{ii}) < p^k q^k - C^k$$

$(p_k q_k - C_k) + (p_{ii} q_{ii} - C_{ii}) < p^k q^k - C^k$ формула шуни билдирадики, йирик

корхона ва кичик корхонанинг касаначилик тизимидаги ўзаро ҳамкорлигидан олинадиган фойда корхоналар алоҳида, автоном ишлаганда олиши мумкин бўлган фойдадан сезиларлича катта бўлиши лозим.

Агар қуйидаги $\sum_{i \in I} W(i) \geq W(I)$ шарт бажарилса, (I, W) ҳамкорлик (ўйин)

моҳиятсиз ёки аҳамиятсиз дейилади: яъни

$$\sum_{i \in I} W(i) \geq W(I)$$

яъни $(p_k q_k - C_k) + (p_{ii} q_{ii} - C_{ii}) \geq p^k q^k - C^k$

Демак, $(p_k q_k - C_k) + (p_{ii} q_{ii} - C_{ii}) \geq p^k q^k - C^k$ шарт бажарилса, йирик корхона

ва КБ субъекти ўзаро ҳамкорлиги натижасида олинган фойда миқдори корхоналар автоном ҳолда ишлаган ҳолдаги олиши мумкин бўлган фойда миқдоридан кичик бўлади. Бу дегани корхоналарнинг ҳеч бири ҳамкорлик учун бирлашишдан манфаатдор эмас. Улар агар бирлашсалар ҳам ҳамкорликлари беқарор бўлади. Шунинг учун ҳам, биз ушбу диссертацион тадқиқотимизда фақат аҳамиятли келишувлар хусусида тўхталамиз.

Кооператив келишувларда асосий тушунчалардан бири бу улуш бўлиб, $x=(x_1, x_2, \dots, x_n)$ векторни ифода этади. Бу векторнинг ҳар бир x_i - элементи I ўйинчилар тўплами ихтиёридаги нафлар тақсимланганда $i \in I$ ўйинчи олиши мумкин бўлган миқдорни ифодалайди.

Биз кичик ва йирик корхоналар томонидан касаначилик тизимида олинган фойдани мос равишда x_1 ва x_2 билан, «Йирик саноат корхоналари билан касаначиликни ривожлантириш асосидаги ишлаб чиқариш ва хизматлар ўртасида кооперацияни кенгайтиришни рағбатлантириш чоратадбирлари тўғрисида» ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2006 йил 5 январдаги Фармонида кўра, касаначилик асосида ишлагани учун йирик корхонанинг мулк солиғидан озод бўлиши ҳисобига иқтисод қилган маблағини y_1 ва касаначилик асосида ишлагани учун йирик корхонанинг ягона ижтимоий тўловдан озод бўлиши ҳисобига иқтисод қилган маблағини y_2 билан белгилаймиз. У ҳолда

$$x_1 = p^k q^k - C^k$$

$$x_2 = y_1 + y_2 - C_{ii}^k$$

бўлади.

Кооперациядаги улуш иккита шартни қаноатлантириши керак:

- 1) алоҳида ҳолда рационал бўлиши керак;
- 2) гуруҳий ҳолда рационал бўлиши керак.

Биринчи шарт шуни билдирадики, ҳамкорлик қилинганда ҳар бир ўйинчи энг камида автоном ҳолда ишлаганда олиши мумкин бўлган фойдани олиши лозим. Бизнинг моделimizда, биринчи шартнинг бажарилиши шуни билдирадики, касаначилик тизимида ишлаётган корхоналардан ҳар бирининг фойдаси уларнинг автоном ҳолда фаолият кўрсатиб олган фойдасидан кам бўлмаслиги керак. Демак, алоҳида ҳолдаги рационаллик шarti кузатилиши учун қуйидаги тенгсизликлар тизими бажарилиши керак:

$$p_k^k q_k^k - C_k^k \geq p_k q_k - C_k$$

$$y_1 + y_2 + p_{ii}^k q_{ii}^k - C_{ii}^k \geq p_{ii} q_{ii} - C_{ii}$$

$$p_k^k q_k^k - C_k^k \geq p_k q_k - C_k$$

тенгсизлик кичик корхона касаначилик асосида йирик корхона билан ҳамкорликда ишлаб, ўзи автоном ҳолда ишлагандагига қараганда кам бўлмаган фойда олиши кераклигини ифодалайди.

$$y_1 + y_2 + p_{ii}^k q_{ii}^k - C_{ii}^k \geq p_{ii} q_{ii} - C_{ii}$$

тенгсизлик эса, йирик корхона касаначилик асосида кичик корхона билан ҳамкорликда ишлаб, ўзи автоном ҳолда ишлагандагига қараганда кам бўлмаган фойда олиши кераклигини билдиради. Гуруҳий рационаллик шартига кура, ўйинчилар бирлашувидан олинadиган самара улар ўртасида тақсимланиши керак. Биз кўраётган моделда корхоналарнинг касаначилик тизимида $(p^k q^k - C^k)$ ўзаро ҳамкорлик

қилиши натижасида олинган фойда улар ўртасида бўлиниши керак, яъни

қуйидаги $(p_k^k q_k^k - C_k^k) + (y_1 + y_2 + p_{ii}^k q_{ii}^k - C_{ii}^k) = p^k q^k - C^k$ тенглик
бажарилиши керак:

$$(p_k^k q_k^k - C_k^k) + (y_1 + y_2 + p_{ii}^k q_{ii}^k - C_{ii}^k) = p^k q^k - C^k$$

Биз тадқиқотларимиз натижаларини умумлаштирган ҳолда айтишимиз мумкинки, ривожланган ғарб мамлакатлари тажрибасига кўра, миллий иқтисодиёт ва унинг минтақалари, тармоқлари иқтисодиётининг муваффақиятли ривожланиши маълум даражада майда фирмалар ва йирик компанияларнинг ўзаро интеграция даражаси билан белгиланади.

кичик ва йирик бизнеснинг касаначилик асосидаги кооперацион алоқаларини йўлга қўйиш мақсадга мувофиқ. Чунки, бизнинг фикримизча, йирик ва кичик бизнеснинг юқоридагидек касаначилик асосидаги кооперацион алоқаларини моделлаштириш қуйидагиларга имкон беради:

-биринчидан, йирик ва кичик бизнеснинг нафақат касаначилик асосидаги, балки исталган шаклдаги кооперацион алоқаларининг афзалликларини кўрсатиш ва томонлар учун тенг манфаатли эканлигини асослашга;

-иккинчидан, барча шаклдаги кичик ва йирик бизнес кооперацион алоқаларининг амал қилиш шартларини асослашга;

-учинчидан, кичик ва йирик бизнес кооперацион алоқалари ҳамда синергияси самарадорлиги бўйича иқтисодий қарорлар қабул қилишга;

-тўртинчидан, макро ва микро даражада иқтисодиёт тармоқлари, минтақалар кесимида кичик ҳамда йирик бизнеснинг ўзаро ҳамкорликлари ис-тиқболларини белгилаш бўйича давлат ва минтақавий дастурларни ишлаб чиқишга ва ҳ.к.

Кичик ва йирик бизнеснинг кооперацион алоқалари бир қанча мустақил илмий изланишларга асос бўладиган даражадаги илмий муаммо бўлиб, биз

ушбу илмий ишимизда йирик ва кичик бизнеснинг касаначилик асосидаги кооперацион алоқаларини айрим жиҳатларини ёритдик холос.

Адабиётлар:

1. Nodira Olimova, Odina Teshabaeva, Niginaxonim Joraeva, & Dilafruz Mamajonova (2022). WAys to increase the competitiveness of enterprises in the conditions of modernization of the economy. *Scientific progress*, 3 (3), 270-275.
2. Олимова, Н. Х., & Каримов, О. О. Ў. (2022). Корхона инновацион фаолиятини молиялаштириш самарадорлигини баҳолаш усуллари. *Academic research in educational sciences*, 4(1), 11-21.
3. Олимова, Н., & Саидмахмудов, С. (2023). Факторы эффективности деятельности промышленных предприятий и пути ее повышения. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(3), 44-48.
4. Xamraqulovna, O. N., & Abdifatto ogli, J. D. (2022). Xorijiy mamlakatlar toqimachilik korxonalarining marketing siyosati. *Gospodarka i Innowacje.*, 29, 330-335.
5. Олимова, Н. Х., & Ташматова, Н. Х. (2015). Система управления в автомобилестроении и основные направления ее совершенствования. *научный журнал «Ceteris paribus»*, 8(2015), 36.
6. Teshabayeva, O., & Hamidova, S. The Importance of Labor Productivity in Increasing the Economic Efficiency of Industrial Enterprises. *Journal of Marketing and Emerging Economics*.
7. Тешабаева, О. Н., & Юлдашева, Д. А. (2022). Ўзбекистонда банк хизматлари бозори бошқаруви ва ривожланишининг хусусиятлари. *Results of National Scientific Research International Journal*, 1(3), 91-97.
8. Олимова, Н. Х., & Каримов, Ш. Х. (2020). Реал сектор корхоналарида инновацион янгиликларни жорий қилишнинг ташкилийиқтисодий

- механизмини такомиллаштириш. In Минтақа иқтисодиётини инвестициялашнинг молиявий-ҳуқуқий ва инновацион жиҳатлари (pp. 423-427).
9. Олимова, Н. Х. (2022). Зарубежный опыт оценки эффективности корпоративного управления в акционерных обществах. Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences, 2(2), 93-99.
 10. Олимова, Н. Х., Саидмахмудов, С. Х. У., & Хакимов, О. Б. У. (2022). Маркетинговые стратегии удовлетворения потребностей покупателей в совершенствовании товарной политики промышленных предприятий. Ceteris paribus, (4), 40-43.
 11. Олимова, Н. Х., Ташматова, Н. Х., & (2022). Пути управления качеством пищевой продукции и исследования стратегических концепций маркетинга в малом предпринимательстве. Ceteris paribus, (4), 33-36.
 12. Олимова, Н. Х., Юсуфжонов, Х. В., & Умарова, Д. А. (2015). Условия развития текстильной промышленности при расширении отраслей реального сектора экономики. научный журнал «Cognitio rerum», 8(2015), 16.
 13. Олимова, Н. Х., & Суфиев, Р. А. (2021). Перспективные направления перехода отечественных предприятий на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Cognitio rerum, (7), 39-42.
 14. Akhunova, O. E., & Olimova, N. X. (2019). Financial market development trends in Uzbekistan. In LIX Международные научные чтения (памяти мв келдыша) (pp. 55-58).
 15. Олимова, Н. Х. (2019). Пути формирования и эффективного развития стратегии управления персоналом предприятия. Тенденции развития мировой торговли в XXI веке: Материалы VIII, 536.
 16. Olimova, N. K. (2021). Improvement of the human resources management strategy in the enterprises of the real sector. Cognitio rerum, (7), 25-28.

- 17.Олимова, Н. Х. (2022). Зарубежный опыт оценки эффективности корпоративного управления в акционерных обществах. *Eurasian Journal of Law, Finance and Applied Sciences*, 2(2), 93-99.
- 18.Bunakov, O. A., Akhunova, O. E., Teshabaeva, O. N., Eidelman, B. M., Fakhrutdinova, R., & Valeeva, G. F. (2022). Labor Migration and Legal Routs to Avoid Its Negative Consequences on the Example of the Republic Of Uzbekistan. *BiLD Law Journal*, 7(4s), 521-526.
- 19.Teshabaeva, O. N. ., & Kodirova, R. A. . (2023). Analysis of Methods for Further Development of the Labor Market to Ensure Employment in the Digital Economy. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(4), 74–78.
- 20.Qodirova , G. ., & Jamoliddinova, M. . (2022). Oziq-ovqat sanoati korxonalarida marketing strategiyalaridan foydalanish holatini baholash. *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*, 2(11), 214–218. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/5221>
- 21.Qodirova, G. ., & Jamoliddinova, M. . (2022). Real sektorning oziq-ovqat sanoati korxonalari faoliyatini tashkil etish holati tahlili. *Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук*, 2(11), 219–224. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/EJLFAS/article/view/5230>
- 22.Олимова, Н. Х., & Суфиев, Р. А. (2021). Перспективные направления перехода отечественных предприятий на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). *Cognitio rerum*,(7), 39-42.
- 23.Kh, O. N., & Kamoldinov, D. I. (2021). Development of industrial enterprises and analysis of the factors of their competitiveness. *Ceteris Paribus*, (2), 5-8.
- 24.Kh, O. N., & Kh, E. A. (2021). Prospects for effective use of marketing strategies to increase investment activity of Fergana region. *Ceteris Paribus*, (2), 11-14.

- 25.Олимова, Н. Х., Эргашев, А. Х., & Тешабаева, О. Н. (2020). Некоторые аспекты развития маркетинга коммуникационных связей на предприятиях Узбекистана. In *наука и инновации-современные концепции* (pp. 40-47).
- 26.Олимова, Н. Х., & Джурабаев, У. Б. (2020). Мамлакатимизда инновацион фаолиятнинг ривожланиши ва реал сектор корхоналарининг технологик инновацияларга бўлган талабини белгиловчи омиллар таҳлили. In *Минтақа иқтисодиётини инвестициялашнинг молиявий-ҳуқуқий ва инновацион жиҳатлари* (pp. 445-449).
- 27.Хамрақуллова, О. Н., & Abdifatto ogli, J. D. (2022). ХОРИЙИ МАМЛАКАТЛАР ТОҚИМАЧИЛИК КОРХОНАЛАРИНИНГ MARKETING СИЙОСАТИ. *Gospodarka i Innowacje.*, 29, 330-335.
- 28.Олимова, Н., & Саидмахмудов, С. (2023). ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(3), 44-48.